

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ERGASHEV Jahongir Sheralievich*Bojxona instituti "Maxsus - huquqiy fanlar" kafedrasi o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10429857>

MADANIY BOYLIKLARNI NOQONUNIY AYLANISHIGA QARSHI KURASHISH VA JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YUZASIDAN

ANNOTATSIYA

Maqolada madaniy, tarixiy, arxeologik qimmatga ega bo'lgan ashyolar va kolleksiyalarni qonunga xilof ravishda egallash, qalbakilashtirish orqali talon-toraj qilish, ularni bojxona chegarasidan noqonuniy o'tkazish bilan bog'liq qonun buzilish holatlari uchun alohida ma'muriy va jinoyi javobgarlikni belgilash masalalar yuzasidan fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: bojxona organlari, Taraqqiyot strategiyasi, davlat muzey-qo'riqxonalari, ma'muriy va jinoyi javobgarlikni belgilash.

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И УЛУЧШЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы определения отдельной административной и уголовной ответственности в случае нарушения законодательства, связанные с незаконным владением предметами и коллекциями, имеющими культурную, историческую, археологическую ценность, хищением путем подделки документов, незаконным перемещением их через таможенную границу.

Ключевые слова: таможенные органы, Стратегия развития, государственные музеи-заповедники, определение административной и уголовной ответственности.

ISSUES OF IMPROVING RESPONSIBILITY RELATED TO CULTURAL ASSETS

ANNOTATION

The article discusses some of the problematic issues that arise in the determination of responsibility for cases of violations of the law related to the forgery of objects and collections of cultural, historical, and archaeological value, their illegal transfer across the customs border.

Keywords: customs authorities, development strategy, administrative offenses related to customs, liberalization of responsibility.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni qabul qilindi.

Ushbu Farmon bilan mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish belgilab berildi.

Shuningdek, Taraqqiyot strategiyasining 35-maqsadining ikkinchi xat boshida Turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish va Arab Muhammadxon madrasasidagi 56 mingta eksponat, nodir topilma va buyumlarni saqlash bo‘yicha topshiriqlar belgilab berilgan [1].

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 61-moddasida, Fuqarolar O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma‘naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shartligi belgilangan. Tarixiy, ma‘naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi deb belgilangan [2].

Har bir davlat organi o‘z vazifalari va funksiyalarini amalga oshirish bilan bir qatorda qonuniylikni ta‘minlash, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, davlat va nodavlat tashkilotlari, mehnat jamoalarining huquq va qonuniy manfaatlarini qo‘riqlash, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash kabi bir qator huquqni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni ham amalga oshiradilar.

O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishda bojxona organlarining ham roli yuqori ekanligini inobatga olib, bojxona tartib-taomillarini yanada takomillashtirish hamda rivojlangan xorijiy davlatlarning bojxona sohasi bo‘yicha tajribalari faol o‘rgangan holda bojxona tizmini yanada rivojlantirish talab etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 27 - apreldagi “Bojxona ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-122-sonli Farmonlari asosida bojxona organlarida qonun ustuvorligini ta‘minlash yuzasidan bir qancha vazifalar belgilandi.

Shu bilan birga, 1998 - yil 29 - avgustdagi “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida”gi qonuning 5-moddasida madaniy boyliklarni olib chiqilishi va olib kirilishini davlat tomonidan tartibga solinishida Davlat bojxona qo‘mitasi vakolatli organ sifatida belgilangan [3].

Mavjud ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda davlat muzey-qo‘riqxonalari, davlat muzeyi va boshqa ob‘ektlardagi madaniy boyliklarning qalbakilashtirilishi, madaniy boyliklarning ommaviy talon-taroj qilinishi hamda davlatimiz chegarasidan ushbu madaniy boyliklarni noqonuniy olib chiqish holatlari ortib bormoqda.

Madaniy boyliklarni qasddan yo‘q qilish bilan bog‘liq dunyo tarixi ming yilliklarni o‘z ichiga oladi. Tarixga nazar tashlasak, XVII asrdagi Angliyada bo‘lib o‘tgan fuqarolik urushlari, Ikkinchi jahon urushi vaqtida madaniy yodgorliklar va cherkovlarning yo‘q qilinishi, 1979-yildan beri YuNESKO ro‘yxatida bo‘lgan

Dubrovnik shahrini 1991-yilda o‘qqa tutilishi, Tolibon harakati tomonidan yo‘q qilingan madaniy meroslar, Iroqda kuzatilgan arxeologik ob‘ektlarning noqonuniy qazilishi va moradyorlik, ISHID tomonidan Iroq, Suriya va Liviyada madaniy boyliklarga bo‘lgan buzg‘unchilik holatlari madaniy boyliklar “qora bozori”ni to‘ldirish uchun amalga oshirilgan jinoyatlarning bir qismi xolos [4].

Jahon bojxona tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021-yilda antikvar va madaniy boyliklarning noqonuniy savdosi 65.1 mlrd AQSh dollarini tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 29%ga ortgan. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan ushbu jinoyat bilan soliqlardan qochish hamda “pul yuvish” jinoyatlari o‘rtasida bog‘liqlik borligi aniqlangan.

Bundan tashqari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan madaniy boyliklar noqonuniy savdosidan topilgan daromaddan terrorizmni moliyalashtirishda foydalanilishi bo‘yicha ham ma‘lumotlar olingan.

RILO-Moskva faoliyat yuritadigan MDH davlatlarida aniqlangan madaniy boyliklar kontrabandasi hajmi 2021 yilda 244 ta holatni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda 240 tani tashkil etgan. Buning sabablari sifatida bir qator omillarni keltirish mumkin:

- mintaqada madaniy boyliklar kontrabandasiga qarshi kurashish hajmi ortgan;
- pandemiya sababli fuqarolar harakati cheklangan va boshqalar.

Tahlillar madaniy boyliklarni noqonuniy harakatlarini aniqlanish hajmi kamayganini ko'rsatgani bilan ularning miqdoriy ko'rsatkichlari 2021 - yildagi 2515 donadan qariyb 6 barobarga ortib, 15216 tani tashkil etganligini ko'rish mumkin. Bunda asosiy kontrabanda predmetini qadimiy tangalar tashkil etmoqda (2021- yilda 1386 dona, 2022 - yilda 12546 dona). Xususan, 2022 - yilda Ozarboyjon bojxona xizmati tomonidan bitta holatda 10284 dona tangalar aniqlangan. Shuningdek, Rossiya Federal bojxona xizmati tomonidan 2022 - yilda 3700 kg mamont tishlari noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 21 - iyuldagi "O'zbekistonda madaniy boyliklarning noqonuniy aylanmasining oldini olish, xorijda saqlanayotgan madaniy boyliklarni qaytarish hamda ushbu sohadagi xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 397-sonli qarori asosida tasdiqlangan "Yo'l xaritasi" bo'yicha Davlat bojxona qo'mitasining chora-tadbirlar rejasining birinchi bandida Madaniy boyliklarni noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilash vazifasi qo'yilgan [5].

Tahlillar natijasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 2021 - yilda 103 ta, 2022 - yilda 124 ta xolatda 2659 ta madaniy boyliklarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan. Shundan, 97.3% xolatlarda ushbu ashyolarni horijga olib chiqib ketilishi oldi olingan bo'lsa, ushbu xarakatlarning 213 tasi aviatransportdan foydalangan holda sodir etilishi maqsad qilingan bo'lgan. Xususan, 193 ta xolatda Rossiya, 15 ta xolatda Qozog'iston va 12 ta xolatda ashyolar Turkiyaga olib chiqib ketilayotgan bo'lgan.

Shunga qaramasdan, tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy qimmatga ega bo'lgan ashyo yoki hujjatlarni qonunga xilof ravishda egallash, O'zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlar xalqlarining badiiy, tarixiy va arxeologik merosi ashyolarini O'zbekiston Respublikasi hududiga qaytarmaslik, qonunga xilof ravishda madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish holatlari bo'yicha ma'muriy va jinoyat qonunchiligida alohida normaning mavjud emasligi, mazkur turdagi huquqbuzarliklar uchun alohida ma'muriy va jinoyat qonunchiliklariga o'zgartirishlar kiritish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Madaniy boyliklarni noqonuniy aylanishini qarshi kurashish va javobgarlikni takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflarni билдирамиз:

1-taklif. Madaniy boyliklarni qonunga xilof ravishda egallash, talon-taroj qilish holatlarini oldini olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 169¹-moddasini (*Madaniy boyliklarni qonunga xilof ravishda egallash*) kiritish;

Hozirgi kunda davlat muzeyi va qo'riqxonalaridan qonunga xilof ravishda o'g'irlangan yoki talon-taroj qilish yo'li bilan egallab olingan madaniy boyliklar bojxona chegarasi yoki aylanma yo'llar orqali xorijiy davlatlarga chiqib ketishini inobatga olgan holda mazkur moddani kiritish va alohida javobgarlikni belgilash zaruratini keltirib chiqaradi.

2-taklif. Respublikamiz hududidan olib chiqilgan madaniy boyliklarni qaytarmaganlik uchun javobgarlik choralarining belgilanishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 169²-moddasini (*O'zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlar xalqlarining madaniy boyliklarini O'zbekiston Respublikasi hududiga qaytarmaslik*) kiritish;

O'zbekiston Respublikasidan ilgari vaqtincha olib chiqilgan madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasi hududiga qaytarmaganlik holatlari bo'yicha jinoyi javobgarlikni keltirib chiqaruvchi biror bir normaning mavjud emasligi sababli vaqtincha olib chiqilgan madaniy boyliklarni belgilangan muddatlarda O'zbekiston Respublikasi hududiga qaytarmaslik yoki umuman qaytarmaslik holatlari kuzatilmoqda.

3-taklif. Madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazish harakatlarini oldini olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga 182¹-moddasini (*O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazish*) kiritish;

Madaniy boyliklarni bojxona chegarasidan noqonuniy olib o'tganlik uchun javobgarlikni takomillashtirish maqsadida alohida yangi normani kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ushbu modda O'zbekiston Respublikasi JKning 182-moddasi (*Bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish*) bilan bir xil holatda emasligi bilan ajralib turadi, mazkur taklif etiladigan moddaning 2-qismida ko'p miqdorda madaniy boyliklarni olib chiqishda ifodalanadi. Shuningdek, davlat tomonidan muhofaza ro'yxatlari reestrlariga kiritilgan madaniy boyliklarni bojxona chegarasidan noqonuniy olib o'tish bilan bog'liq holatlarda birinchi marta ma'muriy javobgarlikka tortilishidan qat'iy nazar jinoyi javobgarlikni belgilashdir [6].

4-taklif. O'zbekiston Respublikasi Mamuriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga 227²⁸-moddasini (*Madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazish*) kiritish.

Bunda fuqarolar va xorijiy turistlar tomonidan bojxona chegarasi orqali asosan ahamiyati va qaymati past bo'lgan madaniy buyumlarni olib o'tish holatlarini inobatga olib, madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish harakati to'g'ridan-to'g'ri og'ir jinoyatlar toifasiga kiritmasdan, huquqbuzarlik holatini birinchi marotaba sodir etgan fuqarolarni ma'muriy javobgarlikka tortish.

Yuqoridagi takliflarning milliy qonunchilikka joriy etilishi natijasida, madaniy boyliklarni o'g'irlanishi va talon-taroj qilinishiga, bojxona chegarasi orqali vaqtincha olib chiqilgan madaniy boyliklarni qaytarilishiga va madaniy boyliklarni noqonuniy aylaniga qarshi kurashishda javobgarlikni ta'minlash bilan birga mamlakatimizdagi madaniy boyliklarni himoya qilishda hamda kelajak avlodga yetkazishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 01.05.2023-yildagi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145#-6445635>
3. O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/docs/24377>
4. C.Raximov. “Bojxona organlarining madaniy boyliklar kontrabandasiga qarshi kurashish faoliyatini takomillashtirish” mavzusida maqolasi Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 01 (2023) / ISSN 2181-1415 163.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-iyuldagi “O‘zbekistonda madaniy boyliklarning noqonuniy aylanmasining oldini olish, xorijda saqlanayotgan madaniy boyliklarni qaytarish hamda ushbu sohadagi xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 397-sonli qarori <https://lex.uz/acts/24377>
6. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. Toshkent. 2021-yil. <https://lex.uz/docs/111453>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz